

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ- ЮРИСТОВ

Mirzaeva Irodaxon Xamdamovna

Department of Pedagogy, Psychology and Philology

Andijan Branch of Kokand University

irodaxonmirzayeva89@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-7435-8026>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689859>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 18-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

Юрист, аутентичный материал, английский язык, студент, метод.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается технология работы с аутентичными материалами при обучении английскому языку студентов-юристов..

Введение

По сравнению с другими профессиями, профессия юриста, возможно, требует от ее представителей более высокого уровня владения языковыми навыками. Преподавание юридического английского имеет большое значение в рамках правовых программ обучения как в академической, так и в профессиональной среде. При изучении английского языка для профессионального общения возникает, по крайней мере, две проблемы. Первая – особенности его лексики и грамматических структур, вторая – различия собственной национальной правовой системой и правовой системой изучаемого языка¹. Как правило, в соответствии с академической программой целью обучения юридическому английскому является подготовка студентов к практике в юрисдикции общего права, чтобы помочь им справиться с требованиями учебной программы высшего юридического образования. Есть и другие проблемы, не связанные языковыми навыками или культурологическими расхождениями, такие как нехватка соответствующей практики в ходе обучения юридическому английскому как второму языку.

Материалы и методы

Общепризнанно, что юридический английский относительно сложен для восприятия и овладения даже для носителей английского языка. Его словарь и синтаксис чужды современному варианту английского, а сходство с современным общеупотребительным английским обманчиво, предположительно, он звучит, как будто должен быть понятным для носителей английского, но в действительности это больше предположение, чем доказанный факт. Как устная, так и письменная формы юридического языка, трудно воспринимаются даже хорошо образованными

носителями американского варианта английского языка, им трудно понять язык, который используется в суде, и их адвокаты должны пояснять им смысл многих фраз²

Результаты и обсуждение

Аутентичный иноязычный текст по юридической специальности непосредственно отражает лингвокультурную специфику зарубежной профессиональной субкультуры юристов и является образцом реальной иноязычной устной и письменной коммуникации в сфере юриспруденции. Учебный иноязычный текст по специальности функционирует как источник поликультурной профессиональной информации о российской и зарубежных правовых системах и как средство развития компаративных межкультурных умений. Иноязычные тексты, как аутентичные, так и учебные, являются для обучающихся источником речевых, социокультурных, межкультурных и профессиональных знаний поликультурного характера.

Мы полагаем, что для достижения сформулированной в статье практической цели обучения будущих юристов иностранному языку (развитие иноязычных умений устного межкультурного общения в сфере юриспруденции) в содержание обучения необходимо включить две группы иноязычных текстов:

- 1) функционирующие в качестве источника поликультурных профессиональных, межкультурных и социокультурных знаний;
- 2) функционирующие в качестве образцов устного межкультурного общения в сфере юриспруденции.

К первой группе относятся печатные учебные и аутентичные тексты: на общие юридические темы в соответствии с рабочей программой вуза по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции»; на темы в соответствии с профилем будущей профессиональной деятельности бакалавров; оригинальные юридические документы; объявления о вакансиях юристов на сайтах в сети Интернет; неадаптированные художественные и публицистические тексты.

Другой важной составляющей методологического компонента выступают навыки самостоятельной работы с текстовой профессиональной информацией из разных источников. Умение работать с информацией является одним из ключевых требований к профессии юриста. В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» обучающиеся извлекают иноязычную профессиональную информацию из текстов разных типов³:

- а) оригинальных юридических документов, законодательных актов;
- б) аутентичных материалов из зарубежных газет и журналов;
- в) учебных текстов по юридической специальности. Самостоятельная работа с текстовым материалом способствует приобретению поликультурных профессиональных и социокультурных знаний, формированию профессиональных и межкультурных навыков.

Заключение

В целях пополнения поликультурных профессиональных и социокультурных знаний в методологический компонент содержания обучения следует включить умение использовать Интернет-ресурсы. Как известно, неограниченный доступ к аутентичным Интернет-материалам, высокая заинтересованность студентов компьютерными технологиями способствуют самостоятельному и мотивированному приобретению знаний из разных областей. Интернет-технологии совершенствуют процесс изучения иностранных языков, являются современным средством познания иных культур. В процессе обучения будущих юристов материалы из сети Интернет могут самостоятельно применяться студентами при выполнении проектных заданий.

Литературы:

1. Xamdamovna, I. M. (2021). Stylistic features of the use of asinetone in languages of different systems. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(2), 896-900.
2. Xamdamovna, I. M. (2025). TA'LIM JARAYONIDA O'YIN ASOSIDAGI METODLARNING NAZARIY ASOSLARI. IZLANUVCHI, 1(6), 312-327.
3. Xamdamovna, I. M. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF ASINETONE SPECIES IN ENGLISH AND UZBEK. Scientific progress, 3(3), 397-400.
4. Xamdamovna, I. M. (2025). HÖRVERSTÄNDNIS UND LESEN IN ENGLISCH PSYCHOLINGUISTISCHE KLASSIFIZIERUNG VON ÜBUNGEN FÜR SPRACHAKTIVITÄTEN. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 2(4), 103-107.
5. Xamdamovna, I. M. (2025). ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТИНГЛАБ ТУШУНИШ ВА ЎҚИШ НУТҚ ФАОЛИЯТЛАРИГА ОИД МАШҚЛАРНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ТАСНИФИ. IZLANUVCHI, 1(3), 52-59.
6. Xamdamovna, I. M. (2022). Stylistic features of the use of asinetone in languages of different systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11, 30-33.